

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ И ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕДСТАВИМОСТЬ РЕШЕТОК© 2024 *Максименко И.И.*

В данной работе рассмотрены понятия представления, фрагмента, кофрагмента, контрфрагмента и коконтрфрагмента для решеток со сложностью. Сформулированы критерии финитности двух видов представлений, описывающих процесс идентификации с эталоном в терминах предельных множеств специального «бэровского» метрического пространства.

Ключевые слова: представление, функциональное представление, фрагмент, кофрагмент, контрфрагмент, коконтрфрагмент, автомат, решетка со сложностью.

Введение. Одной из центральных проблем исследования дискретных систем управления является идентификация объекта (автомата, взвешенного графа, языка) из априорно заданного класса объектов на основе проведения с ним различных видов экспериментов. Для конечных классов автоматов получен ряд фундаментальных результатов [1-3]. Грунский И.С. в работе [3] впервые ввел идентификаторы, по которым можно восстанавливать внутренние состояния автомата. Для их изучения было введено понятие частичного графа-фрагмента с гомоморфизмом в исследуемый автомат, и противоположное понятие кофрагмента как запрещенного поведения автомата. Впервые предложено понятие идентификатора автомата, однозначно восстанавливающего компоненты автомата.

На основании понятий фрагмента и кофрагмента введено центральное понятие представления автомата-эталона относительно фиксированного класса автоматов как такой пары «фрагмент-кофрагмент» [3], которая однозначно выделяет автомат из объединения класса и автомата-эталона. В ставших уже классическими работах [2, 3] детально исследованы необходимые и достаточные условия существования представлений. В работе [3] было показано, что множество всех автоматов Мили над фиксированным вход-выходным алфавитом алгебраически являются решеткой с операциями декартового произведения и прямой суммы автоматов, что и подсказало идею исследовать представимость на абстрактных решетках.

В работах [4-6] был предложен подход к исследованию экспериментов в классах автоматов Мили на основе их представления конструктивными окрестностями в «бэровских» метрических пространствах автоматов. Позднее, данный подход был распространен на произвольные неструктурированные множества дескрипторов [7], специализированные алгебраические структуры [8] и алгебры Клини общего вида [9, 10], что позволило обобщить понятие представления, выделив самые существенные параметры экспериментов. Статья идейно перекликается с результатами работы [11], в которой рассматривается идентификация экспериментальных объектов на основании функций сложности.

Целью настоящей статьи является перенос этих идей на решетки специального вида, что позволяет исследовать свойства обобщенных представлений на основе изучения понятия идентификации класса с эталоном в терминах метрических «бэровских» пространств. В рамках данной концепции введены и изучены алгебраические свойства множеств фрагментов, кофрагментов, контрфрагментов и коконтрфрагментов на решетках со сложностью.

Статья состоит из введения, пяти разделов и выводов. В первом разделе введены необходимые понятия. Во втором разделе описаны свойства контрольных экспериментов с автоматами Мили, которые являются основой дальнейших исследований представлений на решетках. В третьем разделе изучены алгебраические свойства решеток со сложностью. В четвертом разделе введены и исследованы простые представления решеток. В пятом разделе изучаются более сложные функциональные представления решеток, обобщающие поведение и ко-поведение автоматов Мили. В четвертом и пятом разделах приведены критерии существования финитных представлений в терминах предельных множеств для «бэровских» метрик.

Основные понятия и определения. Приведем основные понятия и обозначения из теории множеств, теории графов, теории автоматов и теории решеток [1-4, 12].

Под автоматом Мили будем понимать систему вида $A = (S, X, Y, \delta, \lambda)$, где S, X, Y – алфавиты состояний, входов и выходов соответственно, $\delta \subseteq S \times X \times S$ – функция переходов, а $\lambda \subseteq S \times X \times Y$ – функция выходов [3].

Контрольным экспериментом относительно априорного класса $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$ назовем такое конечное множество вход-выходных слов $W \subseteq L_A$, что из включения $W \subseteq L_B$ для некоторого $B \in F$, вытекает $A = B$.

Множество всех вход-выходных слов автомата A длины не больше k обозначим через L_A^k . Для исследования свойств контрольных экспериментов на классе $A(U)$ введем специальную «бэровскую» метрику β [4], полагая, что $\beta(A, B) = 0$, если $A = B$ и $\beta(A, B) = \frac{1}{k}$, где $L_A^k \neq L_B^k$ и $L_A^{k-1} = L_B^{k-1}$. В работе [4] показано, что данная метрика является вычислимой, то есть существует алгоритм вычисления расстояния между произвольными точками метрического пространства автоматов $(A(U), \beta)$.

Окрестностью с центром $A \in (A(U), \beta)$ и радиусом $r \in R^+$ называется следующее множество автоматов $O_r(A) = \{B \mid \beta(A, B) < r\}$. Автомат $A \in (A(U), \beta)$ является предельным автоматом класса $F \subseteq A(U)$, если для произвольного $r > 0$ класс автоматов $O_r(A) \cap (F - \{A\})$ не пуст.

В статье рассматриваются решетки вида $\mathbb{R} = \langle A, \vee, \wedge, n \rangle$, где \vee, \wedge – решеточные операции [12], а $n: A \rightarrow N^+ \cup \infty$ – такая невозрастающая функция сложности, что для любых двух объектов решетки A, B и некоторого фиксированного натурального числа K выполнено соотношение $n(A \vee B) \leq \max(n(A), n(B)) + K$.

Элементы решетки будем называть объектами, чтобы подчеркнуть идейную связь с теорией автоматов. Объект A решетки назовем финитным объектом, если его сложность $n(A)$ конечна и инфинитным в противном случае. Частичный порядок \leq на объектах индуцируется решеточными операциями [12].

Каждому объекту A поставим в соответствие множество фрагментов $Fr(A) = \{B \mid B \leq A\}$, кофрагментов $CoFr(A) = \{B \mid A \leq B\}$ и контрфрагментов $CtFr(A) = \{B \mid A \neg \leq B, B \neg \leq A\}$. Эти понятия естественным образом переносятся на множества объектов. Объект решетки C назовем разделяющим для объектов A и B ($C \in S(A, B)$), если выполнено точно одно из соотношений ($C \leq A, C \neg \leq B$) или ($C \neg \leq A, C \leq B$).

Решетку назовем финитно разделимой, если для произвольных различных объектов существует разделяющих их финитный объект. На множестве объектов финитно разделимой решетки зададим «расстояние» между объектами β аналогично «бэрвской» метрике [4], полагая, что $\beta(A, B) = 0$, если $A \cong B$ и $\beta(A, B) = 1/r$, где $r = \inf\{n(C) \mid C \in S(A, B)\}$ в противном случае.

Через $LimF$ обозначим множество предельных точек некоторого множества F в метрическом пространстве $(A(U), \beta)$ [4]. Пару объектов $(A, B) \in Fr(A_0) \times CtFr(A_0)$ будем считать представлением для $A_0 \in \mathbb{R}, F \subseteq \mathbb{R}$, если для некоторого $C \in F$ из включения $(A, B) \in Fr(C) \times CtFr(C)$ вытекает $C = A_0$. Зафиксируем некоторый верхний гомоморфизм полной решетки [12] $\Omega : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Далее, на решетке определим новую функцию $\Omega^\infty : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, полагая $\Omega^\infty = \bigvee_{k=0}^\infty \Omega^k$. Такая функция существует в силу полноты решетки и является аналогом «поведения» автомата [3, 12].

Рассмотрим теперь функциональный подход к изучению представлений на решетках со сложностью. Пусть на некоторой решетке \mathbb{R} заданы две такие произвольные функции $F : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$ и $G : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$, что для любых двух объектов решетки A, B выполнены следующие соотношения

$$F(A \vee B) = F(A) \cup F(B), F(A \wedge B) = F(A) \cap F(B) \quad \text{для функции } F \text{ и}$$

$$G(A \vee B) = G(A) \cap G(B), G(A \wedge B) = G(A) \cup G(B) \quad \text{для функции } G.$$

Для полных решеток данные функции легко распространяются на произвольное число объектов. Для объекта A множество $F(A)$ является обобщением понятия поведения автомата, а множество $G(A)$ – ко-поведения соответственно [3].

Действительно, рассмотрим множество всех инициальных автоматов Мили в некотором вход-выходном алфавите U . Это множество является решеткой с двумя решеточными операциями – декартовое произведение и прямая сумма автоматов [3]. Через $F(A)$ обозначим множество всех слов автомата, порождаемых инициальной вершиной. Множество $G(A)$ определим как дополнение $U^* - F(A)$. Нетрудно показать, что функции F, G удовлетворяют вышеприведенным соотношениям.

Для произвольного объекта A множества $F(A), G(A), \overline{F(A)}, \overline{G(A)}$ обобщают понятия множеств фрагментов, кофрагментов, контрфрагментов и коконтрфрагментов [10] соответственно.

Формулой назовем произвольное выражение, полученную из $F(A), G(A), \overline{F(A)}, \overline{G(A)}$ конечным применением операций \cup, \cap . Функция сложности легко распространяется на формулы с сохранением свойства не возрастания относительно включения \subseteq по принципу $n(T(A)) \leq n(A) + K_T$, где $T(A)$ – любая функция из перечня $F(A), G(A), \overline{F(A)}, \overline{G(A)}$.

Формулу P назовем функциональным разделителем объектов A и B ($P \in S_F(A, B)$), если выполнено точно одно из соотношений $A \in P, B \notin P$ или $A \notin P, B \in P$. Решетку назовем функционально разделимой, если для любых различных объектов существует некоторый функциональный разделитель. Формула P является функциональным представлением для $A_0 \in P, F \subseteq \mathbb{R}$, если для произвольного объекта $C \in F$ из включения $C \in P$ вытекает, что $A_0 = C$.

Контрольные эксперименты с конечными автоматами. Для метрического пространства автоматов Мили $(A(U), \beta)$ справедлив метрический критерий существования контрольного эксперимента – теорема 1:

Теорема 1. Множество вход-выходных слов L_A^k для некоторого натурального числа k является контрольным экспериментом относительно класса $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$ тогда и только тогда, когда A не является предельной точкой F .

Справедливо топологическое следствие 2:

Следствие 2. Всегда существует контрольный эксперимент для открытого класса автоматов $F \subseteq A(U)$ и автомата-эталона $A \in A(U)$ в метрическом пространстве автоматов $(A(U), \beta)$.

В работе [3] было показано, что для любого конечного класса автоматов и автомата-эталона всегда существует алгоритм построения контрольного эксперимента.

Для произвольных потенциально бесконечных классов изучение свойств контрольных экспериментов носит часто не конструктивный характер и в общем случае далеко от завершения [3, 4]. Однако, автором в [5, 6] найден ряд финитно-определенных потенциально бесконечных классов, для которых существует алгоритм построения контрольных экспериментов.

Алгебраические свойства подмножеств решеток. Для решеток со сложностью $\mathbb{R} = \langle A, \vee, \wedge, n \rangle$ имеет место утверждение 3:

Утверждение 3. Функция на полной решетке $\Omega^\infty : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ является функцией замыкания решетки [12].

Алгебраическая структура множеств фрагментов, кофрагментов и контрфрагментов характеризуется теоремой 4:

Теорема 4.

1. Для произвольного объекта A решетки (полной решетки) множество $Fr(A)$ является решеткой (полной решеткой).

2. Для произвольных объектов решетки A и B выполнены соотношения:

$$Fr(A \wedge B) = Fr(A) \cap Fr(B), Fr(A \vee B) \supseteq Fr(A) \cup Fr(B).$$

3. Для произвольного объекта A решетки (полной решетки) множество $CoFr(A)$ является решеткой (полной решеткой).

4. Для произвольных объектов решетки A и B выполнены соотношения:

$$CoFr(A \vee B) = CoFr(A) \cap CoFr(B), CoFr(A \wedge B) \supseteq CoFr(A) \cup CoFr(B).$$

5. Для произвольного объекта решетки множество его контрфрагментов в общем случае не является решеткой.

Структура полурешеток решетки описана в утверждении 5:

Утверждение 5.

1. Для произвольной верхней полурешетки X решетки \mathbb{R} множество $Fr(X)$ является решеточным идеалом.

2. Для произвольной нижней полурешетки X решетки \mathbb{R} множество $CoFr(X)$ является решеточным фильтром.

Из теоремы Кнастера-Тарского о неподвижных точках [12] вытекает следующее утверждение 6:

Утверждение 6.

1. Все Ω^∞ - замкнутые объекты полной решетки составляют полную решетку.
2. Все Ω^∞ - замкнутые фрагменты Ω^∞ -замкнутого объекта полной решетки составляют полную решетку.

Функциональная делимость описана в утверждении 7:

Утверждение 7.

1. Для функционально делимой решетки при фиксированных объектах A, B множество $S_F(A, B)$ является нижней полурешеткой относительно операции пересечения.
2. Для функционально делимой полной решетки при фиксированных объектах A, B множество разделителей $S_F(A, B)$ является нижней полной полурешеткой относительно операции пересечения.

Алгебраическую структуру функциональных фрагментов, кофрагментов, контрфрагментов и коконтрфрагментов характеризует теорема 8:

Теорема 8.

1. Для решетки \mathbb{R} множества $F(\mathbb{R}), G(\mathbb{R}), \overline{F(\mathbb{R})}, \overline{G(\mathbb{R})}$ являются решетками относительно операций \cup, \cap .
2. Для полной решетки \mathbb{R} множества $F(\mathbb{R}), G(\mathbb{R}), \overline{F(\mathbb{R})}, \overline{G(\mathbb{R})}$ являются полными решетками относительно операций \cup, \cap .
3. Для финитной решетки \mathbb{R} множества $F(\mathbb{R}), G(\mathbb{R}), \overline{F(\mathbb{R})}, \overline{G(\mathbb{R})}$ являются финитными решетками относительно операций \cup, \cap .
4. Для полной финитной решетки \mathbb{R} множества $F(\mathbb{R}), G(\mathbb{R}), \overline{F(\mathbb{R})}, \overline{G(\mathbb{R})}$ являются полными финитными решетками относительно операций \cup, \cap .

Представимость на решетках. Имеет место утверждение 9, не имеющее аналогов в теории экспериментов с автоматами:

Утверждение 9.

1. Для произвольной решетки существует, в общем случае инфинитное, представление для произвольного объекта $A \in \mathbb{R}$ и конечного множества $F \subseteq \mathbb{R}$.
2. Для любой полной решетки существует, в общем случае инфинитное, представление для объекта $A \in \mathbb{R}$ и произвольного множества $F \subseteq \mathbb{R}$.

Данное утверждение показывает принципиальное различие в представлении автоматов и произвольных решеток со сложностью.

Для замыкания Ω^∞ выполнено утверждение 10 об инвариантности представлений относительно операции замыкания:

Утверждение 10. Если пара объектов (C, D) является представлением относительно $A \in \mathbb{R}$ и класса $F \subseteq \mathbb{R}$ в полной решетке, тогда пара $(\Omega^\infty(C), \Omega^\infty(D))$ является представлением соответственно для $\Omega^\infty(A) \in \mathbb{R}$ и $\Omega^\infty(F) \subseteq \mathbb{R}$.

Для финитно делимых полных решеток справедлив следующий метрический критерий финитной представимости-теорема 11:

Теорема 11. Для финитно делимой полной решетки A существует финитное представление для любых $A \in \mathbb{R}$ и $F \subseteq \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда выполнено соотношение $A \notin \lim F$.

Теорема 11 показывает тесную связь теории представлений на различных алгебраических структурах с теорией метрических пространств со специальной «бэровской» метрикой [7-10].

Функциональное представление решеток. Для функционально разделимых решеток справедливо следующее утверждение 12, аналогичное утверждению для автоматов:

Утверждение 12. *Для произвольной функционально разделимой решетки существует функциональное представление для произвольного объекта $A \in \mathbb{R}$ и конечного множества $F \subseteq \mathbb{R}$.*

Для полных функционально разделимых решеток справедливо следующее утверждение 13, которое не имеет аналогов в теории автоматов, что показывает целесообразность изучения такого рода представлений:

Утверждение 13. *Для произвольной полной функционально разделимой решетки существует функциональное, в общем случае инфинитное, представление для произвольного объекта $A \in \mathbb{R}$ и любого множества $F \subseteq \mathbb{R}$.*

Для финитно разделимых полных решеток со сложностью справедлив следующий метрический критерий финитной представимости-теорема 14:

Теорема 14. *Для финитно функционально разделимой полной решетки финитное представление для всякого $A \in \mathbb{R}$ и произвольного множества $F \subseteq \mathbb{R}$ существует тогда и только тогда, когда $A \notin \lim F$.*

Теоремы 11 и 14 показывают наличие общего критерия финитной представимости, аналогичного критерию для классов автоматов [4], неструктурированных объектов [7], алгебраических систем специального вида [8] и алгебр Клини на полукольцах [9, 10], что позволяет говорить о наличии некоторой общей теории представлений на большом классе алгебраических структур.

Выводы. В данной работе исследования по теории представлений для автоматов Мили обобщены на решетки со сложностью. Данная идея возникла из исследований Грунского И.С. и его учеников, которые начали рассматривать множество автоматов с фиксированным алфавитом как решетку с решеточными операциями декартового произведения и прямой суммы автоматов. Показано, что для различных определений представимости выполнен центральный критерий финитной представимости в терминах предельных множеств «бэровских» метрических пространств. Данный метод позволяет получить аналогичные метрические критерии для целого ряда алгебраических структур. Общность таких результатов позволяет сделать вывод о наличии достаточно общей абстрактной теории представимости классов объектов как автоматной, так и не автоматной природы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Кудрявцев, А. Б. Введение в теорию автоматов / А. Б. Кудрявцев, С. В. Алешин, А. С. Подколзин. – М.: Наука, 1985. – 320 с.
2. Грунский, И. С. Представления конечных автоматов фрагментами поведения / И. С. Грунский, В. А. Козловский, Г. Г. Пономаренко. – Киев: Наук. думка, 1990. – 232 с.
3. Грунский, И. С. Синтез и идентификация автоматов / И. С. Грунский, В. А. Козловский. – Киев.: Наук. думка, 2004. – 245 с.
4. Максименко, И. И. Эксперименты в финитно-определенных метрических пространствах автоматов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Максименко Игорь Иванович ; СГУ. – Саратов, 2000. – 16 с.
5. Максименко, И. И. Распознавание в эффективно-заданных классах автоматов / И. И. Максименко // Труды института прикладной математики и механики. – 1998. – Т. 2. – С. 115-123.

6. Максименко, И. И. Эксперименты в классах реализации недетерминированных автоматов / И. И. Максименко // Доклады НАН Украины. – 1999 г. – Т. 7. – С. 95-99.
7. Грунский, И. С. Распознавание неструктурированных объектов / И. С. Грунский, И. И. Максименко // Труды института прикладной математики и механики. – 2010. – Т. 21. – С. 76-85.
8. Максименко, И. И. Фinitные представления в алгебраических системах / И. И. Максименко // Труды института прикладной математики и механики. – 2011. – Т. 18. – С. 56-67.
9. Максименко, И. И. Распознавание в алгебрах Клини на идемпотентных полукольцах / И. И. Максименко, В. Н. Котенко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 3. – С. 24-32. – EDN XVBTYW.
10. Максименко, И. И. Алгебраические представления в «бэровских» пространствах / И. И. Максименко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 4. – С. 54-64. – EDN YBTKIO.
11. Третьяков, И. А. Функции сложности для выделения и распознавания характерных участков экспериментальных кривых / И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2017. – № 2. – С. 101-107. – EDN YMDWPZ.
12. Гретцер, Г. Общая теория решеток: пер. с английского / под ред. Д. М. Смирнова / Г. Гретцер. – М.: Мир, 1981. – 456 с.

Поступила в редакцию 15.03.2024 г., рекомендована к печати 09.04.2024 г.

ALGEBRAIC AND TOPOLOGICAL REPRESENTATIONS IN LATTICES

Maksimenko I.I.

This paper examines the concepts of representation, fragment, cofragment, contrfragment and cocontrfragment for lattices with complexity. Criteria for the finiteness of two types of representations are formulated that describe the process of identification with the standard in terms of limit sets of a special “Beere” metric space.

Keywords: representation, functional representation, fragment, cofragment, contrfragment, cocontrfragment, finite automata, lattice with complexity.

Максименко Игорь Иванович

кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: igor.maksimenko_1967@mail.ru

Maksimenko Igor Ivanovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Lecturer at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.